

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК: 616.895.87

DUSOV Abdimurod Kholmurodovich
Termez branch of the Tashkent Medical Academy
OCHILOV Ulugbek Usmonovich
Doctor of Philosophy (PhD)
Samarkand State Medical University

**CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN
PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Do'sov Abdimurod, Ochilov Ulugbek. Clinical-catamnestic characteristics of defect formation in patients suffering from paranoid schizophrenia. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.186-191

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392833>

ANNOTATION

Today, there is no doubt that paranoid schizophrenia is a neurodevelopmental disease of multifactorial origin. Many mechanisms can interact to produce psychotic manifestations, including genetic factors, viral diseases, immunological dysfunctions, obstetric complications, or environmental determinants that cause early stress. The defects seen in paranoid schizophrenia can lead to reduced emotional communication and response, emotional coldness, emotional impoverishment, and inadequate emotional relationships. It is also expressed by a decrease in mental activity, a decrease in the level of needs, activity - a decrease in passivity and energy potential, apathy, autism, inability to affective relationships, a decrease in empathy and their variability.

Key words: defects in paranoid schizophrenia, apathy, autism, emotional coldness.

DO'SOV Abdimurod Kholmurodovich
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali
OCHILOV Ulugbek Usmonovich
Falsafa fanlari doktori (PhD)
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**PARANOID SHIZOFRENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA NUQSON
SHAKLLANISHINING KLINIK-KATAMNESTIK XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR
SHARHI)**

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda paranoid shizofreniya ko'p faktorli kelib chiqadigan asab tizimi rivojlanishining kasalligi ekanligiga shubha yo'q. Ko'pgina mexanizmlar psixotik ko'rinishlarni keltirib chiqarish uchun o'zaro ta'sir qilishi mumkin, jumladan genetik asoslar, virusli kasalliklar, immunologik disfunktsiyalar, akusherlik asoratlari yoki erta stresslarni keltirib chiqaradigan atrof-muhit determinantlari hisoblanadi. Paranoid shizofreniya kasalligida kuzatiluvchi defektlar hissiy aloqa va reaksiyalarning pasayishi hamda, hissiy sovuqlik, hissiyotlarning qashshoqlashishi va hissiy munosabatlarning yetarli emasligiga olib kelishi mumkin. Shuningdek ruhiy faoliyatlarning pasayishi, ehtiyojlar darajasining, faollikning susayishiga - passivlik va energiya salohiyatining pasayishi, befarqlik, autizm, affektiv munosabatlarga kirisha olmaslik, hamdardlik hissining susayishi va ularning o'zgaruvchanligi bilan ifodalanadi.

Kalit so'zlar: Paranoid shizofreniya kasalligidagi nuqsonlar, befarqlik, autizm, hissiy sovuqqonlik.

ДУСОВ Абдимурод Холмуродович

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

ОЧИЛОВ Улугбек Усмонович

доктор философии (PhD)

Самаркандский государственный медицинский университет

**КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ
ДЕФЕКТА У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что параноидная шизофрения является заболеванием развития нервной системы многофакторного происхождения. Многие механизмы могут взаимодействовать, вызывая психотические проявления, включая генетические факторы, вирусные заболевания, иммунологические дисфункции, акушерские осложнения или детерминанты окружающей среды, вызывающие ранний стресс. Дефекты, наблюдаемые при параноидной шизофрении, могут приводить к снижению эмоциональной коммуникации и реакции, эмоциональной холодности, обеднению эмоций и неадекватным эмоциональным отношениям. Выражается также снижением психической деятельности, снижением уровня потребностей, активности - снижением пассивности и энергетического потенциала, апатией, аутизмом, неспособностью к аффективным отношениям, снижением эмпатии и их изменчивостью.

Ключевые слова: дефекты при параноидной шизофрении, апатия, аутизм, эмоциональная холодность.

Bugungi kundan ma'lumki, shizofreniya yagona kasallik emas va har bir bemor va har bir nozologik rasm ular ifodalovchi turli xil simptomatik jarayonlarning o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, biz ushbu namoyon bo'lish shakllarida turli xil simptomatik korteksni (ijobiy, salbiy, affektiv, kognitiv) farqlashni muhim deb hisoblaymiz, ular bir-biriga bog'liq bo'lsada, kasallikning turli vaqtlarida, turli klinik ko'rinishlarda paydo bo'ladi, ammo ularda reaksiyaga kirishmaydi. Xuddi shu tarzda, kasallikning psixosotsial va o'zaro bog'liq disfunktsiyalarini ko'p yoki kamroq darajada davolash va harakat qilish muhim ahamiyat kasb etadi [16].

Paranoid shizofreniyadagi neyrorivojlanish yetishmovchiligi nazariyasi bemorning rivojlanish jarayonida yetilmagan miyaga ta'sir ko'rsatadigan, uning normal o'sishiga to'sqinlik qiladigan va keyinchalik hayotda namoyon bo'ladigan jiddiy zararni keltirib chiqaradigan shikastlanish natijasida kasallikka ega bo'ladi. Keyingi epidemiyalar neyrotoksik hodisalarni keltirib chiqaradi, bu psixozni neyrodegenerativ kasallikka aylantiradi [16].

Klassik tarzda aytilishicha, paranoid shizofreniya epidemiyalarda rivojlanadi, ularning har biri shaxsiyatning funksional imkoniyatlarining yomonlashuvini qoldiradi va bu bir necha yildan keyin

nuqson holatini belgilaydi. Bugungi kunda bu konsepsiya o'zgardi va ma'lumki, premorbid va prodromal holatlar birinchi epidemiyadan oldin sodir bo'ladi, unda patologik belgilar va alomatlarining aniq mavjudligi allaqachon sodir bo'ladi. Salbiy alomatlar prodromal davrdan (bolalik davridan boshlanishi mumkin) mavjud. Kognitiv alomatlar xuddi shu bosqichdan yoki premorbid bosqichdan (tug'ilishdan yoki hatto bachadonda boshlanishi mumkin) aniqlanadi, keyin har bir holatga turli xil patofiziologik mexanizmlar mos kelishi aniq bo'ladi [5,16].

Shizofreniya jarayonining rivojlanishida uch bosqich ajratiladi - o'zlashtirish, moslashish va degradatsiya. Biroq, bu shizofreniyaning har bir holatida har uch davr ham har doim ajralib turishi kerak degani emas; ba'zan birinchi va ikkinchi davrdan keyin bemor butunlay tuzalib ketadi, uning shaxsiyatida tanazzul izlarini topish qiyin. Ba'zida dastlabki ikki davr juda qisqa va e'tiborga olinmaydi, bemor darhol buzilish bosqichiga o'tadi. Bu, masalan, oddiy va gebefrenik shizofreniya holatlarida sodir bo'ladi [8].

Shizofrenik nuqson - (Defectus schizophrenicus) (lot. defectus — yo'qlik, kamchilik, yunoncha shizo va phren — aql, aqldan) ma'noni anglatadi. Paranoid shizofreniya bilan og'rigan bemorning shaxsiyatidagi barqaror o'zgarishlarning umumiyliги aqliy faollikning pasayishi, autizm, hissiy qashshoqlik, aqliy jarayonlarning birligini yo'qotishi bilan tavsiflanadi [2,4,14].

Shizofreniyadagi nuqson aqliy, biologik, ijtimoiy va hissiy o'zgarishlarni anglatadi. Har qanday ehtiyojning pasayishi, hamma narsaga, hatto ilgari qiziqish va qoniqish uyg'otgan narsalarga ham befarqlik paydo bo'ladi. Umuman olganda, nuqson shizofreniya buzilishining terminal bosqichi sifatida aniqlanadi. Va terapiyaning asosiy vazifasi uning ko'rinishini kechiktirishdir. Bemorning tana darajasida nuqsonning holati aniq ko'rinadi. Niqobga o'xshash, hissiyotsiz, sovuq yuz bor, yuz ifodalarining harakatsizligi mavjud. Odam ajralib ketganga o'xshaydi va uning atrofidagilar nima bo'lishidan qat'iy nazar, unga hech qanday tarzda tegmaydilar [4,7,10].

Shizofreniya nuqsoni tuzilishida qaytariladigan va qaytarilmaydigan komponentlar ajralib turadi. Qaytariladiganlarga qoldiq ishlab chiqaruvchi psixotik buzilishlar kiradi, qaytarilmaslari esa "energiya potensialining pasayishi" yoki "dinamik vayronagarchilik" ga mos keladigan "sof" nuqson holatlaridir. Ko'pgina mualliflar "sof" nuqsonning nozologik o'ziga xosligi yo'qligiga ishora qiladilar, bu ba'zi organik lezyonlarda yoki og'ir nevrozlarda, rivojlanish va reaksiyalarda qoldiq hodisalardan farq qilmaydi. "Sof" nuqson pertseptiv va vosita funksiyalarining sekinlashishi, vizual-motor muvofiqlashtirishning pasayishi, tanlangan diqqatning zaiflashishi, aqliy harakatlarning sirpanishi va yetarli darajada boshqarilmasligi, kognitiv va nutq funksiyalarining o'zgarishi bilan ifodalanadi [4, 8].

Shu bilan bir qatorda o'ziga xoslik, ehtiyojlar darajasining pasayishi, befarqlik, affektiv aloqalarga kirisha olmaslik, boshqalarga hamdardlik bildirsa olmaslik kuzatiladi. Shuningdek fikrlash noaniq, chalkash, samarasiz bo'lib qoladi, uning natijalari noto'g'ri, g'alati bo'lib chiqadi. Ko'pincha xotira va mantiqiy fikrlash ta'sir qilmaydi, lekin ularni qo'llash yetarli emas. Aldashlar va gallyutsinatsiyalar shizofreniya nuqsoni bilan bevosita bog'liq emas, lekin uni yanada kuchaytirishi mumkin. Uning namoyon bo'lishi uchun eng muhim fon - bu harakatsizlik va ijtimoiy ajralib qolishlikdir [6].

Nuqsonning shakllanishini tahlil qilish klinik va psixologik tadqiqotlarda nisbatan yangi yo'nalishdir [15].

Xorijiy adabiyotlar ma'lumotlari asosida mualliflar (A.B. Smulevich, T.M. Lincoln) shizofreniya va shizofreniya spektrining buzilishidagi nuqsonning tipologik taksonomiyasini ishlab chiqqanlar. **Quyida berilgan.** Ushbu taksonomiya sindromli bo'lib, PANSS, BPRS, SAPS/SANS psixometrik shkalalaridan foydalangan holda tadqiqot ma'lumotlariga asoslangan salbiy o'zgarishlarning simptomatik tasnifi hamda ba'zi parametrlar bilan taqqoslanadi. U uchta asosiy nuqson turini (I-III) o'z ichiga oladi [12, 13, 17].

I-toifa nuqson - bu psevdopsixopatiya, uning shakllanishi kasallikning dastlabki bosqichlarida (yoki premorbidlik davrida) shaxsning buzilishi va salbiy kasalliklarga xos bo'lgan o'lchamlarning bir-biriga mos kelishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu turni "oldingi yetishmovchilik paradoksi", "premorbid salbiy alomatlar", "shizofreniya tendensiyalari" sindromi, "salbiy kasalliklarning prekursorlari", "prepsixotik zaiflik" kabi salbiy kasalliklar tavsifi bilan solishtirish mumkin.

II turdagi nuqson - endogen jarayonning turli bosqichlarida shakllanadigan psevdorganik (astenik, oligofrenik, psevdobradifreniya va boshqalar).

III turdagi nuqson - bu psixopatsimon (“yangi” hayot turiga ko‘ra orttirilgan psixopatiya, shaxsning premorbid pato-xarakterologik xususiyatlari bilan bog‘liq emas) turi bo‘lib endogen jarayonning kech bosqichlarida shakllanishi bilan ifodalanadi.

Paranoid shizofreniyadagi nuqsonning klinik shakllanishida irodaviy faoliyatlarning pasayishi, atrofga befarqlik, letargiya holati, adinamiya bilan hissiy sohaning kambag‘allashuvi hamda fikrlashlar tezligining susayishi, xotira hajmining pasayishi va assotsiativ jarayonlarning buzilishi, axborotni assimilyatsiya qilish tezligi, stereotipga moyillik va stereotiplik birinchi o‘ringa chiqishi kuzatiladi. Xastalikdan keyingi nuqsoni bo‘lgan kasallarning deyarli ko‘pida shizoid va astenik turiga xos bo‘lgan shaxslar ekanligi bilan ajralib turadi. Qarindoshlardan ajralish, atrofdagi hayot voqealariga va o‘z taqdiriga befarqlik, qiziqishlarining pasayishi, ishlashga ishtiyoqning yo‘qligi va o‘ziga xos ravishda kunduzgi uyquning ortishi bilan ajralib turadi [1,3,9,10].

Ba‘zi adabiyotlarda (A.B. Smulevich, V.Yu. Vorobevev, P.T. Petryuk) paranoid shizofreniya defekti remissiya turlarini quyidagilarga tasniflaydi:

1. Apatu-abulik (hissiy irodali) nuqson. Bu juda ko‘p tarqalgan nuqson turi bo‘lib, unda bemorlarda hissiy qoloqlik, tevarak-atrofdagilar bilan muloqot qilish va atrof-muhitga qiziqishni yo‘qolishi, o‘zining hayotida sodir bo‘layotgan voqea va hodisalarga umuman befarqlik, o‘z-o‘zini atrofdagilardan ajratish istagi, ish qobiliyatini yo‘qolishi hamda ijtimoiy moslashuvchanlikning tubdan pasayishi bilan xarakterlanadi. Xulosa qilib aytganda bunday bemorlar hech narsaga qiziqmaydilar, hech narsa sezmaydilar, to‘rt devor orasidan hech qayerga chiqmaydilar.

2. Astenik nuqson. Bunda aqliy asteniya (zaiflik, sezgirlik, “charchash”, bo‘ysunish) belgilari bo‘lmagan bemorlar hisoblanadi. Bunday bemorlar o‘zlari uchun begona bo‘lgan shaxslarga yaqinroq bo‘lishga astoydil harakat qiladigan (o‘zining oila a‘zolaridan jabr-zulm ko‘rgan) kishilardir. Bunday bemorlarning ishchanlik qobiliyati keskin kamayishiga olib keladi.

3. Nuqsonning nevrozga o‘xshash turi. Hissiyotga tez berilish, asabiylashuvchanlik, fikrlashlarning buzilishi va aqliy pasayish fonida senestopatiya, obsessiya, ipoxondriya kelib chiqadi. Bu holatda nevrozning aniq simptomlari ifodalanadi. Ayrim hollarda ipoxondrik simptomlar bilan birga kuzatilganda bunday bemorlar yaqin kunlarda o‘lishiga ishonadi, “shifokorlar meni qutqara olishmaydi” - deb o‘laydilar va davolanishdan bosh tortadilar.

4. Psixopatik nuqson. Hissiy va aqliy sohalarda murakkab salbiy buzilishlar zahirida psixopatologik nuqson psixopatiyalarga xos bo‘lgan deyarli hamma turdagi kasalliklar zahirida mavjudligi bilan ifodalanadi.

5. Psevdo-organik (paroorganik) nuqson. Nuqsonning bu shakli psixopatologik ta’sirga o‘xshash bo‘ladi, lekin xotira buzilishlari fikrlashlardagi qiyinchiliklar (bradipsixiya) bilan birga kuzatiladi. Asosiysi, instinktiv ajralish belgilari, ya’ni yalang‘ochlik, behayolik, giperseksuallik, qo‘zg‘aluvchanlik va atrofdagi vaziyatni e’tibordan chetda qoldirish bilan ifodalanadi.

6. Timopatik nuqson. Bu nuqson “olingan siklotimiya” deb ataladi. Gipomaniakal turida kasallarning xatti-harakati avvalgi paraorganik nuqsonga o‘xshashi holda, o‘ziga xos “hissiylik” bilan alohida ajralib turadi va “regressiv sintonomiya” belgilari bilan ifodalanadi. Subdepressiv shaklida past kayfiyat nazdida passiv-apatik harakterga ega bo‘lishi bilan alohida ajralib turadi. Affekt holatlar esa monopolyar, bipolyar va kontinual o‘zgarishlari bilan namoyon bo‘ladi.

7. Nuqsonning giperstenik turi. Bunda o‘tkazilgan ruhiy buzilishdan so‘ng tavsifida avval kuzatilmagan “tartiblilik” jihati yaqqol namoyon bo‘ladi. Qat’iy tartib intizomga, ovqatlanishga, mehnat qilishga va dam olishga rioya qilishlik, ortiqcha “to‘g‘rilik” va giper ijtimoiy moslashuvchanlik bilan ifodalanadi. Gipomaniakallik shaxsiy xususiyatlarga qo‘shilganda, ijtimoiy faoliyat “bo‘ronli” xarakterga ega bo‘lishi kuzatilishi mumkin, ya’ni bemorlar yig‘ilishlarda qatnashadilar, jamiyatlar, to‘garaklar, “sektalar” va boshqalarni tashkil qiladilar.

8. Nuqsoning autistik turi. Bu turida hissiy yetishmovchilik nazdida o‘ziga xos “metafizik” fikrlashlar hamda qiziqishlarning hosil bo‘lishi, g‘ayri oddiy psevdointellektual “qiziqishlar” bilan namoyon bo‘lishi kuzatiladi.

Mavjud qobiliyatlar bemorlarda uzoq vaqt saqlanib qolsada, unumdorlikning sezilarli darajada pasayishini kuzatish mumkin, chunki bemorlar dangasa bo‘lib qoladilar, mas’uliyatni his qilmaydilar. Ko‘pgina hollarda, qiziqishlar va moyilliklar keskin o‘zgaradi, bemorlar shovqinli ommaviy tadbirlarga kamroq va kamroq jalb qilinadi, ular sobiq do‘stlari bilan munosabatlarni buzadilar. Qiziqarli mashg‘ulotlar orasida o‘ta mavhum, ma’naviy, yolg‘izlik faoliyati ustunlik qila boshlaydi: diniy va falsafiy adabiyotlarni o‘qish, yig‘ish, ma’nosiz xayolparastlik, bog‘da yolg‘iz ishlash va hokazolar. Bu bemorlarning murakkab, ziddiyatli hissiy ombori boshqalar bilan o‘zaro tushunishga to‘sqinlik qiladi, birinchi navbatda, yaqin qarindoshlar (ona, turmush o‘rtog‘i, bolalar) bilan munosabatlar buziladi. Shaxsning aniq shizofreniya nuqsoni to‘liq befarqlik, har qanday aloqaga ehtiyoj yo‘qligi, bekorchilik, qaramlik, eng oddiy uy vazifalarini bajarishdan bosh tortish (gigiyena me‘yorlariga rioya qilmaslik) bilan namoyon bo‘ladi [4, 8, 11, 15].

Bemorlarni tez-tez hamda uzoq muddat shifoxonaga yotqizish ularning ijtimoiy funksiyasini yanada susaytiradi va shifoxonaga yotqizish shaklida moslashuvning ikkilamchi buzilishlari rivojlanib boradi. Bemorlar suhbat jarayonida har-xil imo-ishoralardan foydalanishga harakat qiladi, atrofda gilarining qarashlaridan o‘zlarini olib qochmaydilar. Nisbatan kamroq holatlarda kech shizofreniya bilan og‘rigan bemorlarda nutq ishlab chiqarishning miqdoriy susayishi kuzatiladi. Bemorlar savollarga javoblarning rasmiyligi, rezonans, amorflik shaklida namoyon etishadi, harakatsizlikda atrofda gilaridan farq qiladilar, tashqi ko‘rinishiga unchalik ahamiyat bermaydilar, uy ishlarini qilmasliklari bilan ajralib turadilar [1, 7, 11].

Hulosa. Paranoid shizofreniyadan keyingi kuzatiladigan defektning umumiy aholining yosh guruhlariga nisbatan o‘zgarishlari va keksa yoshdagi aholi ulushining oshishi bilan bog‘liq. Nuqsonning yoshga bog‘liq aspektlarini o‘rganish muhim va zarur vazifa hisoblanadi. Ushbu global tendensiyalar davlat uchun jiddiy tibbiy muammolarni keltirib chiqaradi va tashxis qo‘yish, davolanishga differensial yondashuv va reabilitatsiya qiyinchiliklari tufayli atipik bo‘lgan shizofrenik nuqson debyutini o‘rganish dolzarb mavzulardan biri deb hisoblanadi. Shaxsning og‘ir nuqsoni bo‘lgan paranoid shizofreniya bilan og‘rigan bemorlarning ijtimoiy-demografik va biologik xususiyatlari sifat va miqdoriy jihatdan eng yomoni bo‘lib, shizofreniya jarayonining klinik xususiyatlari bilan bevosita sababiy bog‘liqlikni aks ettiradi, shuningdek bemorlarda kasallikning klinik kechishining yuqori darajasi klinik jihatdan kasallikning erta boshlanishi, bemorlarni tadqiqotga kiritish paytida kasallikning uzoqroq davom etishi bilan xarakterlanadi hamda kasallikning tez-tez kuchayishi, nogironlikning yuqori darajasi va nogironlik yoshining pasayishi, shuningdek, kombinatsiyalangan va paranoid registrning barqaror nuqsonli holatini shakllantirish bilan ifodalanadi. Paranoid shizofreniyadagi nuqsonni optimal diagnostika qilish turlari va usullarini ko‘rib chiqish, psixiatrlar tomonidan paranoid shizofreniyadagi ruhiy nuqsonni aniqlash uchun klinik va psixologik diagnostika vositalaridan foydalanishni taqozo etadi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Абдуллаева В.К., Шин З.В. Клинические особенности социально-когнитивных расстройств у больных шизофренией: Тезисы конференции “Актуальные проблемы неврологии”, посвященной 90-летию академика Н.М. Маджидова (Ташкент, 14 декабря 2018 г.) Неврология - Ташкент, 2018. №4. С. 132
2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. - Воронеж: НПО «Модэк», 1995. 441 стр.
3. Веракса А.Е., Егоров А.Ю. Кататоническая симптоматика в структуре острых эндогенных психозов: реалии современной психофармакотерапии: научное издание. Неврологический вестник журнал имени В.М.Бехтерева. - Казань, 2017. №2. С. 13-19
4. Воробьев, В. Ю. Шизофренический дефект (на модели шизофрении, протекающей с преобладанием негативных расстройств): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.18 М., 1988. 29 с.
5. ДАДАБАЕВА, М. У., Зиядуллаева, Н. С., Буранов, Б. Т., Хабилов, Д. Н., Курбонов, Б. Б., & Каримова, М. М. (2021). ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА

- СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА (обзор литературы). ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 6(1).
6. Жмуров, В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. В. А. Жмуров. – 2-е изд. – М.: Джангар, 2012. – 864 с.
 7. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. И.М. Кондаков. – 2-е изд. доп. и перераб. – СПб., 2007, с. 673-674.
 8. Кучкаров Х.Н., Ядгарова Н.Ф. Патохарактерологические особенности и клинические варианты шизофренического дефекта: Тезисы Международного форума терапевтов "Актуальные проблемы заболеваний внутренних органов" (Ташкент, 25-26 сентября 2020 г.) Терапевтический вестник Узбекистана: научно-практический журнал. - Ташкент: ЗАО СЕАЛ МАГ. - 2020. - Н 3 (Часть 1). - С. 171
 9. Очилов У.У., Тураев Б.Т., Кенжаева М.Х., & Алимова Ю.Ш. (2022). ЭНДОГЕННЫЙ ПСИХОЗ И РАССТРОЙСТВА ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ. Проблемы современной науки и образования, (1 (170)), 64-67.
 10. Петрюк П. Т. К изучению клиники параноидной формы шизофрении (обзор литературы) Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2010. - № 1-2. - С. 122-130.
 11. Пятницкий Н.Ю. “Первичные”, “основные” и “вторичные” симптомы шизофрении в концепции Э. Блейлера: научное издание. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2017. - Том 117 Н8. - С. 88-97.
 12. Смудевич А.Б. (и др.) Астения в психопатологическом пространстве шизофрении и расстройств шизофренического спектра (концепция астенического дефекта в аспекте современных моделей негативных расстройств): научное издание. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова: научно-практический рецензируемый журнал. Всероссийское общество неврологов, Российское общество психиатров. - Москва: Издательство Медиа Сфера. - 2019. - Том 119 Н 5. - С. 7-14
 13. Смудевич А.Б. (и др.) Расстройства личности и шизофренический дефект (проблема коморбидности): научное издание. Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова: научно-практический рецензируемый журнал. Всероссийское общество неврологов, Российское общество психиатров. - М.: Издательство Медиа Сфера. - 2018. - Том 118 Н- С. 4-14
 14. Смудевич А.Б. Расстройства шизофренического спектра в общемедицинской практике. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016; 116(1):4-9.
 15. Смудевич А.Б., Романов Д.В., Мухорина А.К., Атаджыкова Ю.А. Феномен «фершробен» при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра (типологическая дифференциация). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017; 117 (1) :5-16.
 16. Стоименов Й.А. и др. Психиатрический энциклопедический словарь. К. МАУП 2003.
 17. Строгова С.Е., Сергиенко А.А., Зверева Н.В. Когнитивный дефект при расстройствах шизофренического круга у детей и подростков: психометрический и нейропсихологический подходы к оценке когнитивных нарушений. Клиническая и специальная психология 2016. Том 5. № 1. С. 61–76.
 18. ТУРАЕВ Б. Т. и др. COVID-19 PANDEMIYASI VAQTIDA SPIRTLI ICHIMLIK LARNI ISTE'MOL QILUVCHI SHAXSLARDA DEPRESSIV BUZILISH LARNING TARQALISHI //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
 19. Andrea Marquez López Mato. Curso Psiconeuro-Immuno-Endocrinología. PNIE 23 | 14 DIC 09.
 20. Lincoln TM, et al. Current developments and challenges in the assessment of negative symptoms. Schizophrenia Research. 2016.
 21. Rizayev Jasur, Yuldosheva Shakhnoza, Mamasolieva Shoxista. Forming and improving a healthy lifestyle among students of higher educational institutions / Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 3, pp. 181-189

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000